

ХИМИЯ В БЫТУ: КАК СВЯЗАТЬ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ С РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ

ЖАЛЕШЕВА ГУЛЬНАЗ КАНАТОВНА

Студент педагогического факультета Международного Университета Астаны

Научный руководитель – **ЖУМАГАЛИЕВА ЖАРКЫН ЖАКИЕВНА**

Астана, Казахстан

***Аннотация:** Статья посвящена вопросам связи школьного курса химии с повседневной жизнью учащихся. В этой статье рассматривается значение использования бытовых примеров при изучении химии для повышения интереса к предмету и формирования практических знаний. Описано, как использование жизненных примеров способствует более глубокому пониманию учебного материала и повышает мотивацию учащихся к изучению химии.*

***Ключевые слова:** химия, быт, учебный материал, наука, повседневная жизнь, химические процессы.*

Очень часто ученики теряют мотивацию изучать определенный предмет, так как считают, что этот предмет не пригодится им в жизни. В целях предотвращения таких ситуаций, у педагога появляется новая задача – заинтересовать ученика, повысить мотивацию и связать учебный материал с реальной жизнью.

Химия – один из сложных предметов школьной программы и чаще всего ученики не усваивают материал. А связь учебного материала с повседневным опытом помогает легко понять химию, а так же сформировать осознанное отношение к окружающему миру. Бытовая химия, продукты питания, лекарства, косметика – все это делает химию «живой» и понятной.

Использование бытовых примеров на уроках химии играет важную роль в повышении эффективности обучения. Многие химические понятия кажутся учащимся сложными и абстрактными, поэтому связь учебного материала с повседневной жизнью помогает сделать его более понятным и доступным. Когда ученики видят, как химические процессы проявляются в реальной жизни, они начинают воспринимать предмет не как набор формул и реакций, а как науку, объясняющую окружающий мир.

На уроках легко опираться на кулинарный опыт учащихся. Температурное влияние – денатурация белков при варке яиц: этот пример можно использовать на уроках химии для объяснения влияния температуры на вещества и демонстрации процесса денатурации белков. Он является безопасным и наглядным, поэтому подходит для школьных занятий. Пример с варкой яйца помогает объяснить несколько важных понятий: строение и свойства белков; влияние температуры на вещества; необратимые химические изменения; связь химии с повседневной жизнью.

А так же, растворение сахара в чае помогает объяснить понятие раствора, потемнение разрезанного яблока, считается процессом окисления.

Моющие средства, стиральные порошки и чистящие составы могут быть отличным материалом для объяснения: щелочей и кислот в быту; правил смешивания веществ; знаков опасности на упаковках. Полезно обсуждать, почему нельзя смешивать хлорсодержащие средства с кислотами и как читать состав продукции.

Помимо этого, связь химии с организмом человека всегда вызывает у учащихся особый интерес, так как напрямую касается их повседневной жизни. Например, изучение косметики помогает учащимся научиться критически оценивать информацию о составе продукции и выбирать безопасные для себя средства.

При изучении металлов учитель может рассказать о свинце как о токсичном элементе. Как нам известно, свинец и большинство его соединений сильно токсичны. Они являются

потенциальными канцерогенами для организма человека[1]. Соединения свинца применяются для стойкости цвета губной помады. Большая стойкость, обещанная производителем или рекламодателем, напрямую связана с большим содержанием в помаде свинца[2]. При накоплении в организме, свинец может негативно влиять на нервную систему и здоровье человека. Это помогает учащимся понять, почему важно контролировать содержание тяжёлых металлов в косметике и пищевых продуктах. На уроке можно объяснить, что для обнаружения некоторых металлов используются специальные химические реакции и продемонстрировать через виртуальную лабораторию, в случае риска.

Такие примеры делают объяснение более наглядным и запоминающимся. Они позволяют учащимся легче усваивать новые знания, поскольку они опираются на уже знакомый жизненный опыт.

Применение бытовых ситуаций на уроках открывает познавательный интерес к предмету. Ученики начинают задавать вопросы о происходящих вокруг них явлениях, анализировать состав продуктов, бытовой химии и косметических средств. Это формирует у них исследовательские навыки и умение применять знания на практике. Так же, ученики учатся понимать информацию на упаковках продуктов и моющих средств, правильно использовать химические вещества в быту и соблюдать правила безопасности. Таким образом, химия становится не только учебным предметом, но и важным инструментом для решения повседневных задач.

Задача учителя химии – показать, что химия не существует отдельно от жизни. Умение увидеть химию в повседневных явлениях формирует научное мировоззрение и повышает интерес к предмету. Связь химии с бытом делает обучение осмысленным. Когда ученик понимает, что химия окружает его каждый день, предмет перестаёт быть сложным и становится полезным и интересным. Таким образом, использование бытовых примеров в обучении химии способствует лучшему пониманию учебного материала, повышает интерес к предмету и помогает учащимся осознавать практическую значимость химических знаний в жизни человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86?ysclid=mmq6uohkde866394732>
2. Химия в быту: практикум / Е.А. Раскатова, Т.А. Шатунова; Российский государственный профессионально-педагогический университет. — 2-е изд. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 90 с.
3. Science of Everyday Things. Volume 1. Real-Life Chemistry / Knight J., Schlager N.; Gale Group Staff, 2001. — 375 p.